

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UDK 631.452 : 631.559 : 631.8 (575.172)

QORAQALPOG‘ISTON SHAROITIDA O‘TMISHDOSH EKINLARNING TUPROQDAGI OZIQ MODDALAR MIQDORIGA TA‘SIRI

Ismailov Uzaqbay Embergenovich,
professor

Kutlimuratova Dilfuza Baltabaevna,
q.x.f.f.d., v.v.b dotsent

Uzaqbergenova Mexriyban Maxsetbay qizi,
Reyimbaeva Aqmaral Azat qizi,
3-kurs Agronomiya

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
E-mail: dilfuza-1983@mail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19437295>

Annotaciya. *Qoraqalpog‘iston Respublikasi tuproqlari sho‘rlangan va unumdorligi past. Bunday tuproqlarda qishloq xo‘jalik ekinlaridan yuqori hosil olish uchun erlarning meliorativ holatini yaxshilash va tuproq unumdorligini oshirish tadbirlari ko‘rilishi kerak. Tuproq unumdorligini oshirishda ekinlarni almashlab ekish, organik va siderat o‘g‘itlarni qo‘llash yaxshi natija beradi.*

Kalit so‘zlar: *almashlab ekish, oziq moddalar, o‘tmishdosh ekinlar, gumus, kuzgi bug‘doy, unumdorlik, tuproq sho‘rlanishi, agrokimyoviy xossalar.*

Annotaciya. *Почвы Республики Каракалпакстан засолены и обладают низкой плодородностью. Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур на таких почвах необходимо принимать меры по улучшению мелиорации земель и повышению плодородия почвы. Севооборот, использование органических и сидератных удобрений дают хорошие результаты в повышении плодородия почвы.*

Ключевые слова: *севооборот, питательные вещества, последующие культуры, гумус, лань, плодородие, засоление почвы, агрохимические свойства.*

Abstract. *The soils of the Republic of Karakalpakstan are saline and have low fertility. In order to obtain high yields of agricultural crops on such soils, measures should be taken to improve the land reclamation condition and increase soil fertility. Crop rotation, the use of organic and siderate fertilizers give good results in increasing soil fertility.*

Keywords: *crop rotation, nutrients, successor crops, humus, winter wheat, fertility, soil salinity, agrochemical properties.*

Kirish. Qoraqalpog‘iston Respublikasi tuproqlari sho‘rlangan va unumdorligi past bo‘lishi bilan o‘zgachalanadi. Bu erlarda qishloq xo‘jalik ekinlaridan yuqori hosil olish mineral o‘g‘itlarni yuqori me‘yorlarda qo‘llash orqali amalga oshiriladi. Mineral o‘g‘itlarni har yili yuqori me‘yorlarda qo‘llash tuproq ekologik holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatib, tuproq agrokimyoviy va agrofizikaviy xossalarini pasaytiradi. Shuning uchun tuproq unumdorligini - almashlab ekish, organik va siderat ekinlarni qo‘llash, almashlab ekish tizimiga tuproqda ko‘proq ildiz va ang‘iz qoldiqlari

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

qoldiradigan ekinlarni kiritish kerak. O'simliklar qoldiqlari hisobiga tuproqdagi organik moddalarni ko'paytirish, bu iqtisodiy va ekologik jihatdan eng samarali hisoblanadi.

Dala tajribasida qisqa navbatli almashlab ekish tizimlariga kiritilgan ekinlarning tuproq oziq moddalar miqdoriga ta'sirini aniqlash bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan. Bunda almashlab ekish tizimidagi kuzgi bug'doydan oldin ekiladigan mosh, kunjut va soyaning tuproqdagi oziq moddalar miqdoriga ta'sirini aniqlashda, almashlab ekishning g'o'za : o'tmishdosh ekin mosh + siderat uchun mosh + 20 t/ga go'ng + kuzgi bug'doy : kuzgi bug'doy usulida ekilganda tuproqdagi gumus miqdori 0,040% ga ortganligi aniqlangan.

Tadqiqot uslubi. Dala usuli qo'llanilib, tajriba 9 variantni o'z ichiga oladi, to'rt takrorlanishda, bir yarusda, sistemali usulda joylashtirilgan.

Tajribaning 1 varianti nazorat, muttasil kuzgi bug'doy ekilgan, 2-4 variantlar, kuzgi bug'doydan oldin o'tmishdosh ekin sifatida mosh, kunjut va soya ekilgan, 5-7 variantlar, kuzgi bug'doydan oldin mosh, kunjut, soya ekilgan va unga qo'shimcha 10 t/ga go'ng berilgan, 8-variant, kuzgi bug'doydan oldin mosh don uchun ekilib, unga qo'shimcha 20 t/ga go'ng berilgan 9-variant, o'tmishdosh ekin sifatida mosh don uchun ekilib, keyin siderat uchun mosh ekilgan va unga qo'shimcha 20 t/ga miqdorida go'ng berilib keyin kuzgi bug'doy ekilgan.

Tadqiqot natijalari va ularni tahlili. Almashlab ekish tarkibidagi oziq moddalar miqdoriga ta'sirini aniqlash uchun tuproqning 0-30 va 30-50 sm qatlamlaridan namunalar olindi.

Qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligi erlarning meliorativ holati va tuproq unumdorligiga bog'liq. Tuproq tarkibida organik massa qancha ko'p bo'lsa, gumus miqdori ortadi. Uning uchun tuproqda qoladigan o'simlik qoldiqlari miqdorini ko'paytirish kerak.

Tajribada kuzgi bug'doydan oldin ekiladigan o'tmishdosh ekinlarni, kuzgi bug'doy va g'o'za ekilganda ularning tuproq unumdorligiga qanday ta'sir ko'rsatishini ikki muddatda, amal davri boshida va oxirida aniqlandi.

2019 yili nazorat variantida (1-var.) kuzgi bug'doy o'stirildi (2018 yili kuzda ekilgan) o'tmishdosh ekinlar, mosh, kunjut, soya ekilib parvarish qilindi.

2019 yili mavsum boshida tuproqning 0-30 sm qatlamida gumus miqdori 0,720-0,730% bo'lib, mavsum oxirida 0,720-0,740% bo'ldi, gumus miqdori 0,010% ga ortganini ko'z atashi mumkin. Ma'lumotlardan ko'rinib turganidek tajribaning nazorat variantida, ya'ni kuzgi bug'doy ekilgan nazorat variantida gumus miqdori mavsum oxirida 0,010% ga kamayadi. Boshqa variantlarda dukkakli don va dukkakli moyli ekinlar ekilganligi sababli gumus miqdori kamayishi ko'z atilmadi, aksincha 0,010% ga ortadi.

Oziq elementlaridan azot, fosfor va kaliyning umumiy va harakatchan miqdorlari mavsum oxirida nazorat variantida kamayishi ko'z atiladi. Tajribaning 2-9 variantlarida bu ko'rsatkichlar juda kam darajada farqlanadi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2019 yili kuzda hamma variantlarga kuzgi bug'doy ekildi. O'tmishdosh ekinlarning tuproq unumdorligiga ta'sirini aniqlash uchun 2020 yil mavsum boshida va oxirida tuproq 0-30 sm va 30-50 sm qatlamlaridan namunalar olinib aniqlandi.

Mavsum boshida tuproqdagi gumus miqdori 0-30 sm qatlamda 0,720-0,760% bo'lib, bunda eng past ko'rsatkich nazorat variantida ko'zatiladi. Kuzgi bug'doydan oldin ekilgan o'tmishdosh ekinlar, qo'llanilgan organik o'g'itlar me'yorlari va orlaiq ekin tuproq tarkibidagi gumus miqdoriga har xil ta'sir ko'rsatadi.

Mavsum oxirida nazorat variantida gumus miqdori mavsum boshiga nisbatan 0,010% ga kamayishi ko'zatiladi, ta'kidlash joizki, variantlarning hammasida kuzgi bug'doy ekilganligi sababli mavsum oxirida mavsum boshiga nisbatan 0,005-0,010% ga kamayishi, lekin gumusning umumiy miqdori 2019 yili kuzda 0,720-0,730% bo'lsa, 2020 yili kuzda 0,710-0,755% bo'lib, almashlab ekish variantlarida 0,730-0,755% ni tashkil etadi.

O'tmishdosh ekinlar, qo'llanilgan organik o'g'itlar me'yorlari tuproq unumdorligini oshirishga imkoniyat yaratildi. Qisqa navbatli almashlab ekish variantlarida qo'llanilgan dukkakli ekinlar don uchun ekilib keyin kuzgi bug'doy ekilganda (var. 2-4) gumus miqdori 2020 yil mavsum oxirida 0,730-0,735%, dukkakli ekinlardan keyin 10 t/ga miqdorida go'ng qo'llanilganda (var. 5-7) 0,740%, 20 t/ga go'ng qo'llanilganda 0,760% va don uchun mosh + oraliq ekin mosh + 20 t/ga go'ng + kuzgi bug'doy ekilgan 9-variantda 0,775% bo'ldi.

Demak, o'tmishdosh ekinlardan keyin kuzgi bug'doy ekilganda tuproq oziq rejimi unumdorlikni ushlab turish, oshirish darajasida bo'lish uchun qisqa navbatli almashlab ekish, g'o'za : don uchun mosh + 20 t/ga go'ng + kuzgi bug'doy, yoki g'o'za : don uchun mosh + siderat uchun mosh + 20 t/ga go'ng kuzgi bug'doy : kuzgi bug'doy tizimi qo'llanilganda erishiladi.

2021 yili tuproq tarkibidagi oziq moddalar miqdorini aniqlaganimizda, o'tmishdosh ekinlarning ikkinchi yili ta'siri bo'yicha qo'ydagilar ma'lum bo'ldi. Vegetaciya davri boshida tuproqning 0-30 sm qatlamida variantlar bo'yicha o'rtacha 0,700-0,755% va mavsum oxirida 0,700-0,750% bo'ldi.

Kuzgi bug'doy ekilgan nazorat variantida gumus miqdori mavsum oxirida bahordagi miqdoridan 0,010% ga kamaydi. Kuzgi bug'doydan oldin o'tmishdosh ekinlar don uchun ekilib keyin kuzgi bug'doy ekilgan 2-4 variantlarda baxorda 0,715-0,730% va kuzda 0,715-0,735% ni tashkil etib, gumus miqdori kamayishi ko'zaticmadi.

Dukkakli don va don moyli ekinlardan so'ng + 10 t/ga go'ng + kuzgi bug'doy ekilgan 5-7 variantlarda tuproqning 0-30 sm qatlamida gumus miqdori mavsum boshida 0,730% va mavsum oxirida 0,720-0,725% bo'lib, gumusning kamayishi 0,005-0,010% ni tashkil etdi, don uchun mosh + 20 t/ga go'ng + kuzgi bug'doy tizimi qo'llanilgan 8-variantda 0,750% va 0,755% bo'ldi va don uchun mosh + siderat uchun mosh + 20 t/ga go'ng + kuzgi bug'doy tizimi qo'llanilganda, mavsum boshida

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

0,750% va mavsum oxirida 0,760% bo‘lib, gumus miqdorining mavsum oxirida 0,10% ga ortishi ko‘zatildi.

Tuproq unumdorligini va kuzgi bug‘doy hosildorligini oshirishni ta‘minlaydigan agrotadbirlardan ekinlarni almashlab ekish, o‘tmishdosh ekinlar sifatida dukkakli don va moyli ekinlarni (mosh, kunjut, soya) ekish, 20 t/ga miqdorida go‘ng qo‘llash, siderat sifatida moshni ekish hisoblanadi.

Xulosa. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Markaziy mintaqasi sho‘r tuproqlari sharoitida tuproq unumdorligini va kuzgi bug‘doy hosildorligini oshirish uchun qisqa navbatli almashlab ekish, g‘o‘za : g‘alla : g‘alla, kuzgi bug‘doydan oldin o‘tmishdosh ekin sifatida dukkakli don va dukkakli moyli ekinlarni ekish + 20 t/ga go‘ng + kuzgi bug‘doy, yoki g‘o‘za : g‘alla : g‘alla, kuzgi bug‘doydan oldin don uchun mosh + siderat uchun mosh + 20 t/ga go‘ng + kuzgi bug‘doy : kuzgi bug‘doy usullarini qo‘llash kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ismailov U.E. Научные основы повышения плодородия почвы. – Nukus. –Bilim. - 2004 -186 b.
2. Xalikov B.M., Namozov F.B. Almashlab ekishning ilmiy asoslari. –Toshkent. -2016. -222 b.
3. Saimbetov A. Turli kompozitsiyali kompostlarni qo‘llashning tuproq unumdorligi va g‘o‘za hosildorligiga ta‘siri. Q-x. fanlari bo‘yicha fals. doktori (PhD) disser. avtoreferati. – Tashkent. -2018 -45 b.
4. Kutlimuratova D.B. Tuproq unumdorligi va kuzgi bug‘doy hosildorligiga o‘tmishdosh ekinlarni tanlashni asoslash (Qoraqalpog‘iston sharoitida). Q-x. fanlari bo‘yicha fals. doktori (PhD) disser. avtoreferati. –Nukus. -2023 -34 b.
5. Ismailov D.U. Sho‘r tuproq sharoitida tuproq unumdorligini oshiruvchi qisqa navbatli almashlab ekish tizimini ishlab chiqish. Q-x. fanlari bo‘yicha fals. doktori (PhD) disser. avtoreferati. –Andijan. -2021 -34 b.